

имевшим место на протяжении всего межпромывочного периода фильтрования и приводившим соответственно к увеличению напряжений, срезающих задержанные на поверхности загрузки загрязнения, которые при этом выносились потоком воды из фильтрующего слоя.

Выводы

По результатам исследований процесса очистки воды на опытной водоочистной установке можно сделать следующие выводы:

1. Лабораторными исследованиями напорного сверхскоростного фильтрования с восходящим потоком очищаемой воды в направлении убывающей крупности зёрен загрузки доказана высокая задерживающая способность загрузки. Так, эффект очистки воды по удалению взвешенных веществ на протяжении межпромывочного периода работы фильтра, достигавшего 10-18 час. отличался устойчивостью и составлял 87-97 процентов.

2. Применение метода сверхскоростного напорного фильтрования в направлении убывающей крупности зёрен загрузки для очистки вод водохранилищ позволяет по сравнению с обычным способом сверхскоростного фильтрования в одинаковых условиях снизить эксплуатационные и приведенные затраты на 30-35 процентов.

Список литературы

1. Самойлов С.В., Абдужалилов У.Б., Аксенова Л.А. и др. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и использовании природных ресурсов в Республике Узбекистан. Ташкент: 2022. Чинор ЕНК.

2. СанПиН РУз. №0171-04. Гигиеническая оценка фильтрующих материалов и ионообменных смол, используемых в системах водоснабжения в специфических условиях Узбекистана.

3. Negmatov M., Atamov A., Kasimov T. *Water purification on pressure filters* (LAP LAMBERD Academic Publishing). 2021.

4. Негматов М.К., Бобоева Г.С. Некоторые соображения по очистке природных вод на усовершенствованных фильтрах. // В материалах международной научно-практической конференции «Проблемы и решения внедрения инновационных технологий в сфере инженерных коммуникаций». Самарканд, 2022.с. 129-135.

5. Негматов М.К., Бобоева Г.С., Голипов М.Б. Влияние изменения физико-химических свойств воды источника на технологический режим работы фильтровальной станции // В материалах республиканской научно-практической конференции «Архитектура и градостроительство Таджикистана» (С международным участием). Душанбе, 2024. с. 253-259.

6. Негматов М.К., Бобоева Г.С. Некоторые особенности работы автоматизированной сверхскоростной фильтровальной станции // В материалах республиканской научно-практической конференции «Архитектура и градостроительство Таджикистана» (С международным участием). Душанбе, 2024. с. 361-368.

YER OSTI SUVLARINING PAYDO BO'LISHI, TURLARI VA REJIMI

Umedulloev Munirbek Mirzoqul o'g'li,

Xursandov Elyor O'ktamovich,

Termiz davlat Muhandislik va agrotexnologiyalar universiteti,

“Bino va inshootlar qurilishi” kafedrasi o'qituvchilari

Annotatsiya. Yer osti suvlari yer yuziga yog'gan yomg'irning uch qismga ajralishi, ajralgan qismlar turli muhitlarga tarqalishi va bu muhitlarning birida ya'ni yog'gan yomg'irlarning oxirgi ya'ni uchinchi qismi tog' jinslariga singishi natijasida hosil bo'ladi. Bu yo'l bilan xosil bo'lgan suvlar shimilish deb ataladi. Bundan tashqari yer osti suvlari kondensatsiya yordami bilan ham hosil bo'ladi. Kondensatsiya deganda atmosferadan tuproqqa kirgan suv bug'ining suvga aylanish protsessi

tushuniladi.

Kalit soʻzlar: Yer osti suvlari, infiltratsiya, shimilish, kondensatsiya konglomerat, suvning aylanishi, grunt suvlari, gidroizogips.

Asosiy qism. Quyosh issiqligi taʼsirida suv okean, dengiz, daryo va yer yuzasidan bugʻlanib atmosferaga koʻtariladi. Atmosferaga koʻtarilgan bugʻ maʼlum sharoitlarda kondensatsiyalanib qor, yomgʻir shaklida qaytadan Yer yuziga - quruqlikka, daryo, dengiz va okeanlarga tushib, ular yuzasidan yana bugʻlanadi. (1-rasm). Shunday qilib, tabiatda *suvning aylanishi* yuz beradi. Tabiatda har bir narsa harakatda boʻlib, oʻzgarib turadi. Chunonchi, yer yuzasining fizik-kimyoviy, geologik xolati xam, suv xavzalarining chegarasi xam, xavodagi namlikning aylanish xarakati xam doimo oʻzgarib turadi, ammo bu oʻzgarishlar yer yuzasida quyoshning nuri taʼsirida tezroq, yer ostida esa sekinroq boradi. Masalan, namlikning harakatini kuzatsak, shu narsa maʼlum boʻladiki, namlik yer ostida yer yuzasiga nisbatan sekin harakat qilarkan, chunki namlik yer yuzasidan tuproqlar orqali asta-sekin shimilgandan keyin, oʻz xarakatini davom ettirib, yer osti suvlarining satxiga qadar yetib boradi va uning zapasini orttiradi. Yer osti suvlari asosan suv oʻtkazmaydigan qatlamlargacha shimilib borib va bu qatlamlar yuzasida yigʻilib qatlamning qiyaligi boʻyicha harakatlanadi. Bu suvlar qatlamning yer yuzasiga chiqqan joylarida buloq, shaklida koʻrinadi. (1-rasm).

1-rasm. Suvning tabiatda aylanishi: A-kichik ; B-katta.

Agar suv oʻtkazmaydigan qatlam yer yuzasiga chiqmasa, u xolda suv yer ostida harakatlanadi. Bunday suvlar biror-bir tabiiy oʻzgarishlar natijasida yoki oqar suvlar yer yuzasini yuvib chuqurlatib qoʻyishi natijasida yer yuzasiga qaytib chiqishi mumkin.

Demak, yer shimilgan suvlarning bir qismi yer yuzasiga qaytib chiqadi, ikkinchi bir qismi esa maʼlum davr oʻtgandan keyingina chiqishi mumkin. Shunday qilib, namlikning aylanishiga dastavval xosil boʻlgan suvlar kiradi, muz xoldagi togʻ jinslari va minerallar tarkibidagi suvlar esa vaqtida kirmaydi. Yuqorida aytilganlarni aniq tasavvur qilish uchun tabiatdagi suvning yillik aylanishini koʻrib chiqish kifoyadir. Quyoshning isitishi natijasida yer yuzasidagi suv bugʻlanib atmosferaga koʻtariladi va shamolning yoʻnalishi boʻyicha harakatlanib, maʼlum bir sharoitda quyushlab, suyuq tomchi xolga oʻtib qaytadan kurrasiga tushadi. Shundan soʻng yer ustida va yer ostida suv oqimlari xosil boʻladi va qaytadan bugʻlanadi. Bu protsess qayta - qayta takrorlanaveradi. Agar okean va dengiz yuzasidan bugʻlanayotgan bir yillik bugʻ miqdorini ZM bilan, shu yuzaga tushayotgan yogʻin-sochinni XM bilan, quruqlik yuzasidagi bugʻlanishni ZC bilan, shu yuzaga tushayotgan yogʻin - sochinni XC bilan va nihoyat, daryo havzasining yillik oqimini Y bilan belgilasak, bugʻlanish miqdori quyidagicha ifodalanadi:

$$ZM=XM+Y ; ZC=XC-Y.$$

Bu yer kurrasi boʻyich suvning nisbatini olsak, u xolda bugʻlanayotgan suv miqdorini shu yuzaga tushayotgan yogʻin-sochinni miqdoriga teng ekanligini koʻramiz, yaʼni

$$ZM+ZC=XM+XC.$$

Umuman, yer kurrasining geomorfologik tuzilishini kuzatsak, u xolda yerimiz past-balandliklardan, turli xil suv xavzalaridan iborat ekanligini koʻramiz. Shunday ekan, bu yuzaga

tushayotgan yog'in-sochin va suv xavzalariga tushayotgan yog'in-sochin miqdori turlicha bo'ladi. Shunga ko'ra yer kurrasida oqimga ega bo'lgan va oqimga ega bo'lmagan oblastlarni ko'rishimiz mumkin.

Daryo oqimiga ega bo'lgan oblastlar o'z suvini to'g'ridan-to'g'ri dengiz va okeanlarga olib borib quysa, oqimga ega bo'lmagan oblastlarda esa suv faqat bug'lanishgagina sarf bo'ladi. Shundan ko'rinib turibdiki, tabiatda suv aylanib turar ekan.

Yer yuzasiga yog'gan yog'in uch qismga ajraladi: bir qismi yer yuzasidan oqib, oxiri dengizga borib quyiladi, ikkinchi qismi bug'lanib yana atmosferaga ko'tariladi, uchinchi qismi esa tog' jinslariga singib ketadi va natijada, yer osti suvlarini xosil qiladi. Bunday yo'l bilan bo'lgan suvlar *Infiltratsiya* (shimilish) *suvlari* deb ataladi. Bu nazaryani A.F. Lebedev isbotlagan uning fikricha, atmosfera yog'inlarining yerga singib kirish tezligi bir xil bo'lmay, maxalliy sharoitga, jumladan yog'inning miqdoriga, turiga va yer po'stlog'idagi qatlamlarning litologik tuzilishiga bog'liq. Atmosfera yog'inlari qancha ko'p bo'lsa, u gravitatsion suv shaklida tuproqqa to'plansa, sekin oqa boshlaydi va bug'lanish bo'lmaydigan chuqurlikka kirib boradi. Shu tariqa yer osti suvlarining o'rni to'lib turadi. Yer osti suvlarini tabiiy va sun'iy yer usti suv usti suvlari to'yintiradi. Yer osti suvlari infiltratsiyadan, ya'ni yog'inlarning yer po'stiga singishidan tashqari, kondensatsiya yordami bilan ham xosil bo'ladi. Kondensatsiya deganda - atmosferadan tuproqqa kirgan suv bug'ining suvga aylanish protsessi tushuniladi. Yer ustidagi havo suv bug'iga to'yingan bo'lsa, hamma vaqt suv bug'i tuproqqa kira oladi. Tuproq temperaturasi pastroq bo'lsa, tuproqqa kirgan suv bug'i quyushadi, kondensatsiyalanadi, natijada suv xosil bo'ladi. Lekin suv bug'i suvga aylanayotganda issiqlik chiqadi, kondensatsiya protsessining o'zi sovuq tuproq temperaturasini ko'taradi va natijada, suv bug'ining oxirigacha suvga aylanishini to'xtatib qo'yadi. Tog' jinslarida suv bug'i to'planadi, bu esa ularning to'yinishiga olib keladi va jinslarda yuqori bosim xosil bo'lganda suv bug'i yana xavoga ko'tarilib ketadi. Demak, kondensatsiya protsessining ikki tomoni bor: suv bug'ini tuproqqa singdiradi va undan chiqarib yuboradi. Yer osti suvlarini injinerlik- geologik maqsadlar uchun gidravlik belgisi jihatidan klassifikatsiyalash ma'qul: bosimsiz va bosimli, yer qobig'ida joylashuviga qarab yuzaki va grunt suvlari, tabaqalar o'rtasidagi suvlarga bo'lish mumkin (2-rasm). Bu asosiy tiplardan tashqari, yana bir necha o'ziga xos yer osti suvlari xam bo'lib, ular darz, karst, mineral tuzlar va boshqalardagi suvlardir.

2-rasm. Yer osti suvlarining joylashishiga qarab klassifikatsiyasi.

Yuzaki suvlar. Aeratsiya zonasiga atmosfera suvlarining shimilishidan hosil bo'lgan yer osti suvlari *yuzaki suvlar deyiladi*. Yuzaki suvlar suvning suv o'tkazmaydigan yoki yarim o'tkazmaydigan qatlamlar ustida yig'ilishidan paydo bo'ladi. Bu qatlamlar rolini gil linzalari va qum ichidagi qumoq, zich tog' jinsi qatlamchalari va boshqalar bajaradi (3-rasm).

3-rasm. Yuzaki suv (verxovodka):

1-yog'in suvi; 2-infiltratsiya suvi; 3-yuzaki suv; 4-grunt suvi; 5-suv to'sar;
6-gilli qatlamcha; 7-qum; 8-gilli qum.

Grunt suvlari satxi. O'zbekiston xalq xo'jaligida yer osti suvlarining ahamiyati katta. Xozirgi vaqtda bu suvlar axoli yashaydigan joylarda ichimlik suvi sifatida, sanoat korxonalarida texnikaviy suv sifatida, sug'oriladigan rayonlarda esa yerlarni sug'orish, yaylovlarda mollarni sug'orish uchun, shifobaxsh suv sifatida va xalq xo'jaligining ko'pgina boshqa tarmoqlarida keng ko'lamda foydalanilmoqda. Hidrogeologik qidiruv ishlari natijasida burg'u quduq qazilaqidan joylarning va qaziladigan burg'u quduqlarining loyihasi tuziladi. So'ngra ular qaziladi va grunt suvining yotish chuqurligi aniqlanadi. (4-5-rasmlar). Grunt suvi satxining yer yuzasidan dastlab aniqlangan chuqurligi nisbiy va absolut balandliklar xisobida ko'rsatiladi. So'ngra uchta burg'u quduqning absolut balandliklari birlashtirilib, gidrozogips chizig'i xosil qilinadi. Geodeziyada yer yuzi shaklini ko'rsatuvchi gorizontalar chiziqlar chizilgani kabi, gidrozogips chiziqlari o'tkaziladi.

4-rasm. Grunt suvi:

5-rasm. Maxalliy bosmning vujudga kelish

1-grunt suvining sathi (g. s. s.); sxemasi 1-grunt suvi; 2-gil qatlamchasi
2-shu joydagi suvli qatlam qalinligi (H) 3-grunt suvining yuzasi
3-suv o'tkazmaydigan qatlam. 4-maxalliy bosmning balandligi.

Grunt suvlarining bir xil absolyut yoki nisbiy balandlikka ega bo'lgan satxlarni birlashtiruvchi egri chiziq gidrozogips deb ataladi. Gidrozogips chiziqlarining oralig'i ko'p sabablarga bog'liq bo'lib, ko'pincha, 0.5-1m qilib olinadi. Gidrozogips chiziqlari yig'indisi gidrozogips kartasini xosil qiladi (6-rasm).

6-rasm. Gidrozogips kartasi:

1-gorizontalar chizig'i; 2-gidrozogips chizig'i 3-yer osti suvlari oqimining yo'nalishi.